

O'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK KONSTRUKSIYALARI

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich

Namangan Davlat Universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti

+998994038500

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8176470>

O'smirlardagi psixologik savodxonlik, insonlarning psixologik muammolarini tahlil qilish, yechish yo'li va o'z-o'zini tushunishlarini oshirishga yordam beruvchi turli usullar va modellar bilan shug'ullanuvchi jarayonlarni ifodalaydi. Bu modellar psixologlar va psixoterapevtlar tomonidan olib boriladi va insonlarning tarbiyaviy, kasbiy, maishiy, oilaviy va o'z-o'zini rag'batlantirish va rivojlanishga oid muammolarini bartaraf etishga yo'l ochadi. Psixologik savodxonlik modellari, insonlarning o'zini tushunishlarini yaxshilash, stress va xavflarni kamaytirish, o'quv va ish joylarida muvaffaqiyatni oshirish, o'z-o'zini rag'batlantirish va jamiyat bilan o'zaro munosabatlarni rivojlantirish jarayonlarini ko'rsatishda qo'llaniladi. Bu modellar psixologlar va psixoterapevtlar tomonidan qo'llaniladi va o'quvchilar, ishchilar, kasbiy ishbilarmolar, oilaviy guruhlar va boshqa insonlar orasidagi munosabatlarni tushunish va yechishda foydalaniladi.

O'smirlarda psixologik savodxonlik uchun turli model va usullar mavjud. Bu modellar, psixologlar va psixoterapevtlar tomonidan yakka yoki guruhga yordam berish va ularning muammolarni yechishga yordam berishning bir qator qo'llanilgan usullarini ifodalaydi. Bu modellarning har biri o'ziga xos muammolarga yechim topish va yechish jarayonlarini tashkil qiladi. Ba'zi mashhur psixologik savodxonlik modellari quyidagilardir [*1-rasmga qarang*]:

1. Kognitiv-davriy usul: Bu modelda, insonlarning o'ylash va ishlash usullari, g'oya va hikoya qilishlari, rivojlanish tarixi, muhokama va yuqori darajada o'ylash jarayonlari o'rganiladi. Insonlar o'z muammolari haqida yangi, yaxshi va qat'iyroq ko'rishlari uchun kognitiv-davriy usuldan foydalanishadi. Kognitiv-davriy usul, insonlar o'ylash va ishlash usullari, g'oya va hikoya qilishlari, rivojlanish tarixi, muhokama va yuqori darajada o'ylash jarayonlarini tahlil qilish va o'rganishga asoslangan psixologik savodxonlik modelidir. Bu usulda, insonlar o'z-o'zini, dunyoni va vaziyatlarni qanday tushunish va tahlil qilishlarini o'rganish uchun foydalaniladigan psixologik usullar va yordam beruvchi modellar o'rgatiladi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, bu usul o'quvchilar, ishchilar, oilaviy guruhlar va boshqa insonlar bilan suhbatlashish, ularga qo'ng'iroq qilish va ularning qarorlarini tahlil qilishda foydalaniladi. Kognitiv-davriy usul, insonlar o'zlari bilan suhbatlashishlari, o'z-o'zini tushunishlari va

tarbiyalash jarayonlarini oshirishga yordam beradi. U insonlarning o'z muammolari haqida yangi, yaxshi va qat'iyroq ko'rishlarini oshirishga yordam beradi va ularga muammolarni bartaraf qilish uchun qo'llaniladigan eng samarali usullardan biri sifatida hisoblanadi.

1-rasm. O'smirlarda psixologik savodxonlik modeli

2. Davriy-tarbiyaviy usul: Bu usulda rivojlanishning shakllanishi, o'rganish va o'zgarishga oid psixologik jarayonlar o'rganiladi. Insonlarni qanday holatda, qanday vaziyatlarda va qanday vaqtlarda qanday qilib o'zgarishlarga olib kelishlari kerakligini tushunish uchun tarbiyaviy usuldan foydalanishadi. Bu usulda, insonlarning o'z rivojlanishlari, o'rganish jarayonlari, o'zgarishlar va qanday vaqt va holatlarda qanday qilib o'zgarishlarga olib kelishlari kerakligi haqida tahlil qilinishi va tushunilishi kerak bo'lgan psixologik usullar va modellar o'rgatiladi. Davriy-tarbiyaviy usul, insonlarni o'zining rivojlanishlarini tahlil qilish, ularga yangi rivojlanish shakllarini o'rganish va ularni o'zgartirishga yordam berishga xizmat qiladi. Bu usul o'quvchilar, ishchilar, kasbiy ishbilarmenlar va oilaviy guruhlar bilan ishlashda va ularga yordam berishda qo'llaniladi. Davriy-tarbiyaviy usul, o'quvchilarga qo'ng'iroq qilish, ular bilan birgalikda muhokama qilish, ularni o'zgarishlar va rivojlanishlar o'rtasida boshqarishga yordam beradi. U insonlarning tarbiyaviy hayoti va rivojlanishi, ma'lum bir davrda tarbiyalash va o'zgarishga oid psixologik jarayonlarni tahlil qilishga yordam beradi va ularni rivojlanishlarini oshirishda foydalaniladigan modellardan biri hisoblanadi.

3. Psixodinamik usul: Bu usulda, Freudning psixodinamik teoriyasi asosida insonlar o'z-o'zini tushunish va muammosini hal qilish uchun o'z-o'zini tahlil qilishni o'rganishadi. Sigmund Freudning psixodinamik teoriyasi asosida insonlar o'z-o'zini tushunish va muammosini hal qilish uchun o'z-o'zini tahlil qilishga asoslangan psixologik savodxonlik modelidir. Bu usulda, insonlar o'z-o'zini, o'z bilan bog'liqlikni, uning murakkab tashvishlarini, pastki o'ziga xos xayollarini va o'zining o'ziga xos xayollarni tushunish uchun Freudning psixodinamik teoriyasiga asoslangan psixologik usullar va modellar o'rgatiladi. Psixodinamik usul, o'quvchilar bilan suhbatlashishda, ularning o'z-o'zini tahlil qilishlarida, tarbiyalash va rivojlanishlari o'rtasida boshqarishda foydalaniladi. U insonlarning tarbiyaviy hayoti va rivojlanishi, o'z-o'zini tushunishlarini oshirishga yordam beradi va ularning murakkab tashvishlarini bartaraf etishda foydalaniladigan modellardan biri hisoblanadi.

4. Analitik psixologiya usuli: Bu usul Jungning tahlili asosida o'rganiladi va insonlar arasidagi munosabatlarni, tushunchalarni va arxetiplarni tahlil qilishga yordam beradi. Insonlarning tarbiyaviy hayoti va rivojlanishi, kollektiv bilan bog'liqligi, arxetiplar, xayollar va xulqiga doir tushunchalar va ularning o'z-o'zini tushunishiga yordam beradi.

5. Ko'rsatkich psixologiya usuli: Bu usulda, insonlar o'z muammolari bilan tushunish uchun ko'rsatkichlardan foydalanishadi. Bunda, psixologlar xususiy testlar, savollar va davolash protsesslaridan foydalanishadi, ular psixologik holatni yaxshi tushuntirish va boshqalar bilan solishtirishga yordam beradi.

Bu modellardan har biri, o'quvchilar, ishchilar, oilaviy guruhlar va boshqa insonlar orasidagi munosabatlarni tushunish va yechishga oid xususiyatlar va yordam beradigan asosiy usullarni taqdim etadi. Psixologik savodxonlik modellari, insonlarning o'zini tushunishlarini, muammolarini tahlil qilishlarini va yechishlari uchun qulay va samarali usullarni o'rganishda o'z nomiga ega bo'lganlardir.

2-rasm. O'smirlarda psixologik savodxonlikning asosiy maqsad modeli

Muammolarni hal qilishda psixologik savodxonlikning asosiy maqsadi, insonlarni o'z-o'zini tushunish, munosabatlarni yaxshilash, oilaviy munosabatlarda mustahkamlash va kasbiy rivojlanishni rag'batlantirishga yordam berishdir. Bu usullar, insonlarni o'ziga xos xulq va imkoniyatlarini tushunish, o'z muvaffaqiyatiga erishish uchun muhim bilim va ko'nikmalarni o'rganishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Anvarovna A. S. CONSTRUCTIONS (MODELS) OF SOCIAL INTELLIGENCE IN FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 169-172.
2. Ataxo'jayeva S. A. et al. INGLIZ TILINI O'RGATISHDA LOYIXA ISHINI TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 403-406.

3. Ataxo'jayeva S. IMPERIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS //GULDU AXBOROTNOMASI. – 2023.
4. Avlaev, O. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON SOCIAL INTELLIGENCE. Science and innovation, 2(B3), 99-102.
5. Baxtiyarovna S. D. B. D. et al. KASB TA'LIM METODIKASINING ZAMONAVIY METODLARI //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 417-420.
6. Norkobilovna J. S. et al. Cultural and Historical Prerequisites for the Development of the Innovative Potential of the Subject of Creativity //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2982-2986.
7. Qurbonalijon G'aybullo o'g Z. et al. MALAKAVIY PEDAGOGIK AMALIYOTNI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH //Scienceweb academic papers collection. – 2021.
8. Sulliyeva S. X. BIOKIMYO VA MOLEKULAR BIOLOGIYA (2-QISM. MOLEKULAR BIOLOGIYA) //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
9. Sulliyeva S. X. et al. BIOLOGIK TA'LIMNING ROLI //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
10. Umirovich A. O. et al. VIEWS OF THINKERS ON ISSUES OF FAMILY AND FAMILY RELATIONS //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 508-511.
11. Буриев Х. Ч. САБЗАВОТ ЭКИНЛАРИ СЕЛЕКЦИЯСИ, УРУҒЧИЛИГИ ВА КЎПАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ ФАНИНИ ЎҚИТИШ УСЛУБИЁТИ //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
12. Джураева С. Н., Дустова Д. С. Способы воспитания личных качеств у студентов педагогической специальности //Academy. – 2019. – №. 6 (45). – С. 96-98.
13. Жураев М. Н., Омонов Б. Ш., Кенжаев С. Н. Формирование моделей управления объемами перевозок в соответствии с потребностями потребителей //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-2 (86). – С. 87-92.
14. Коротаева Е. В. Основы педагогики взаимодействий: теория и практика. – 2013.
15. Суллиева С. Х. и др. МЕТОДОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ РАБОТЫ //Экономика и социум. – 2020. – №. 1 (68). – С. 774-776.